

BIOLOGICAL SCIENCES

ОЦЕНКА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ СТЕПЕНИ СТАРЕНИЯ МЫШЕЙ С ПОМОЩЬЮ ЭКСПРЕСС ТЕСТА «ЦИЛИНДР» (CYLINDER TEST)

Соловьева А.С.

*ФГБУН Институт биоорганической химии им. академиков М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова
Российской академии наук, Москва*

Аронов Д.А.

*ФГБУН Институт биоорганической химии им. академиков М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова
Российской академии наук, Москва*

Калинин М.А.

*ФГБУН Институт биоорганической химии им. академиков М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова
Российской академии наук, Москва*

Семущина С.Г.

*ФГБУН Институт биоорганической химии им. академиков М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова
Российской академии наук, Москва*

Моисеева Е.В.

*ФГБУН Институт биоорганической химии им. академиков М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова
Российской академии наук, Москва*

EVALUATION OF INDIVIDUAL AGING PROGRESSION IN MICE USING «CYLINDER» EXPRESS TEST

Solovieva A.

Shemyakin-Ovchinnikov Institute of bioorganic chemistry, Russian Academy of Sciences, Moscow

Aronov D.

Shemyakin-Ovchinnikov Institute of bioorganic chemistry, Russian Academy of Sciences, Moscow

Kalinin M.

Shemyakin-Ovchinnikov Institute of bioorganic chemistry, Russian Academy of Sciences, Moscow

Semushina S.

Shemyakin-Ovchinnikov Institute of bioorganic chemistry, Russian Academy of Sciences, Moscow

Moiseeva E.

Shemyakin-Ovchinnikov Institute of bioorganic chemistry, Russian Academy of Sciences, Moscow

Аннотация

Авторская модификация теста «Цилиндр» позволяет количественно оценить степень старения мышей в рамках 3S-парадигмы. У старых самок с симптомами паркинсонизма активность отличалась от молодых по 7 из 14 параметров. Данные старых мышей ретроспективно разделили на три группы по сроку до естественной смерти.

На основе множественной регрессии создан индивидуальный показатель поведения (ИПП) по 5 ключевым параметрам. ИПП достоверно и монотонно рос по мере старения и приближения к смерти. Метод позволяет объективно стратифицировать даже малые выборки мышей по уровню витальности на доклинической стадии болезни.

Abstract

Author's modification of the "Cylinder" behavioral test is designed to quantitatively assess the individual degree of aging in mice within the personalized 3S-paradigm of biomedicine. Behavior in the cylinder (30 sec) of old female CBRB mice with parkinsonism symptoms differed from that of young females in 7 out of 14 recorded activity parameters. During a longitudinal study, individual data of old mice were retrospectively stratified by time until natural death into 3 subgroups. Based on multiple linear regression, an individual behavioral index (IBI) was developed using 5 key activity parameters. The IBI significantly and monotonically increased with aging and approaching death. The possibility of objectively stratifying mice in small samples by vitality level, even at the preclinical disease stage, is demonstrated.

Ключевые слова: cylinder test, старение, спонтанное поведение, мышинная модель, CBRB.

Keywords: cylinder test, aging, spontaneous behavior, mouse model, CBRB.

Введение. Доля пожилых людей в человеческой популяции увеличивается и ставит остро вопрос об активном долголетии и повышении качества жизни в старости. Это делает актуальными гериатрические исследования, в частности создание адекватных мышинных моделей старения

человека, качество которых зависит в том числе от отбора животных в эксперимент. Если бы выборка включала в себя сотни или хотя бы десятки особей, она могла бы быть случайной. Однако, современные методы исследования, глубоко проникающие в

клеточные и даже молекулярные процессы, не позволяют оперировать такими выборками, поэтому количество животных в опыте и контроле, как правило не более десяти. Для того, чтобы исследования на малых группах были адекватными, необходимо соблюдать три правила, которые сформулированы нами как индивидуализированная 3S-парадигма биомедицины [11, p. S114; 12, p. A35; 21, с. 34].

В применении к геронтологическому исследованию основные положения 3S-парадигма выглядит так. Во-первых, предпочтительно использование не отдельной модели, а сета (первая «S», set), или комплекса мышинных моделей, адекватно описывающего естественный процесс старения человека с ассоциированными дегенеративными состояниями; во-вторых, исследование следует проводить поэтапно, или по стадиям (вторая «S», step), выполненным как кросс-секционным, так и лонгитюдным методами; в-третьих, при формировании опытной и контрольной выборок необходима стратификация (третья «S», stratification) вместо общепринятой рандомизации. В результате, в состав как опытной, так и контрольной групп входят подгруппы данных (мышей), сформированных по единому принципу: их состояние максимально широко отстоит от медианного. Это позволяет при получении результатов делать выводы, сравнивая индивидуальные данные не только по группам, но и по подгруппам (subsets). В применении данной парадигмы к задачам геронтологии была разработана концепция «ступеней» продуктивного долголетия [19, с. 62]. Предполагается, что на каждом ограниченном участке продолжительности жизни группы организмов происходит разделение на подгруппу К – короткий срок до смерти (невозможность подняться на следующую ступень долголетия) и Д – долгий срок до смерти, организмы достаточно здоровы, чтобы подняться на следующую и, возможно, последующие ступени долголетия. Подгруппа С занимает промежуточное положение, данные организмы еще в состоянии перейти на следующую ступень долголетия, но возрастные изменения/заболевания уже дают о себе знать, хотя бы и на доклиническом уровне. Трудно переоценить полезность разработки простых поведенческих тестов, позволяющих выявить в популяции вышеперечисленные подгруппы стареющих особей.

Тест «Цилиндр» (cylinder test) хорошо известен и входит во многие батареи поведенческих тестов. Первоначально он был разработан для выявления моторной асимметрии передних конечностей

у крыс и мышей с односторонним 6-гидроксидопаминовым (6-OHDA) поражением (широко применяемая для разработки фармакологического лечения модель болезни Паркинсона) [4, p. 519; 7, p. 465]. Животное помещали в прозрачный цилиндр и наблюдали за его спонтанной активностью снизу (с помощью зеркала) или сбоку, фиксировали прикосновения левой и правой передней лапы к стенке цилиндра во время стоек с опорой. Узкая ориентация на симметрию прикосновений лап не всегда позволяла выявить отличия даже после моделирования инсульта [15], однако спонтанность поведения позволяла ожидать разносторонней и полной оценки состояния животного, для чего потребовалась модификация теста. Так была добавлена оценка подлакивания лап [13, p. 34], время ауто-груминга и длительность перемещений внутри цилиндра [6].

Целью работы было использовать авторскую модификацию теста «цилиндр» для 1 – сравнения параметров поведения старых и молодых самок мышей и 2 - оценки индивидуального срока дожития до смерти как степени старения каждого животного для стратификации выборки старых мышей согласно концепции «ступеней долголетия».

Материалы и методы.

Работа выполнена на молодых и старых самках мышей линии CBRB-Rb(8.17)1Pem с гомозиготной транслокацией Робертсоновского типа на генетической основе мышей линии CBA/Calac из коллекции Е.В. Моисеевой в ИБХ РАН [20, с. 67]. Мышей содержали по 6-10 особей в клетках в конвенциональных (не-SPF) условиях при естественном освещении, температуре 22-25°C, влажности 40-60%, кормили полноценными гранулированными кормами, в качестве стандартной подкормки использовали зерновые каши с подсолнечным маслом и витаминами А, Е, D, F; воду предоставляли без ограничений.

Группу старых самок CBRB (n=40) наблюдали в течение 31 недели начиная с возраста 83-97 недель до естественной смерти. Одиннадцать мышей тестировали в цилиндре (без предварительного обучения) дважды в течение эксперимента с интервалом между измерениями 4 месяца, десять мышей – трижды с интервалом в 2 месяца, остальных тестировали один раз. Молодых мышей в возрасте 8 недель тестировали один раз (без предварительного обучения), данные использовали в качестве контроля (Таблица 1).

Экспериментальные группы мышей и измерений.

Группа	Подгруппа по сроку (нед.) до смерти (С)	Количество мышей	Количество измерений	Возраст, нед.
Молодые		24	24	8±2
Старые		40		
	0≤С<6, К*		19	92±10
	6≤С≤19, С**		25	98±8
	19<С≤31, Д***		28	88±6

* К – короткий срок дожития до смерти, недостоверные отличия от С и Д подгрупп;

**С – средний срок дожития до смерти, недостоверные отличия от подгруппы К;

***Д – долгий срок дожития до смерти, достоверные отличия от подгруппы С.

Авторская модификация теста «цилиндр» была описана ранее [25, с. 61]. Для проведения теста мышь помещали на 30 секунд на дно индивидуального прозрачного пластикового цилиндра высотой 120 мм и диаметром 110 мм, в боковой стене которого на высоте 20 мм от дна было просверлено 8 равномерно распределенных по окружности отверстий диаметром 8 мм («имитация норок») и снимали видео. Исследования всегда проводили в промежутке времени между 18:00 и 22:00 часами. При расшифровке видео опытный экспериментатор фиксировал следующие 14 видов активности мыши (около двух параметров активности в секунду): 1) с – сидит, возможны микродвижения морды, 2) л – движение корпуса мыши налево, 3) п – движение корпуса мыши направо, 4) лп – движение головы влево-вправо, 5) о – подъем головы, 6) в – движение вперед, 7) н – движение назад, 8) г – груминг, 9) з – стойка без опоры, 10) v – стойка с опорой, 11) д – исследование одного из отверстий носом и/или зубами, 12) х – подъем хвоста, 13) к – дефекация, 14) м – мочеиспускание. Фиксировали не отдельные параметры, а паттерны поведения, например, с+о – сидит и поднимает голову, лп+з – стойка без опоры с поворотами головы влево-вправо, г+з – стойка без

опоры перемежающаяся ауто-грумингом и т.п. На основании полученных данных вычисляли процент каждой активности от общей суммы зафиксированных активностей.

Соответствие параметров нормальному распределению оценивали по критерию Шапиро-Уилка. Распределение всех измеряемых активностей, за исключением подъема головы (о) значительно отличалось от нормального, поэтому для оценки достоверности отличий между группами и подгруппами использовали непараметрический критерий Манна-Уитни. Множественная линейная регрессия была построена с помощью программы STATISTICA 11.

Результаты

Выявлены изменения 7 из 14 показателей спонтанной активности самок мышей CBRB в тесте «Цилиндр» по сравнению с молодыми (Таблица 1). У старых мышей с высокой степенью достоверности снизилось количество стоек, как с опорой, так и без опоры, и эпизоды движения вперед, налево и направо. Напротив, количество эпизодов неподвижности (мышь сидит и не двигается) и поворотов головы влево-вправо увеличилось.

Таблица 2.

Медианные значения (Ме) количества активностей в тесте «Цилиндр» для молодых и старых мышей линии CBRB и достоверность их отличий по критерию Манна-Уитни между группами.

Активность/Группа	с%	л%	п%	лп%	о%	в%	н%	г%	з%	v%	д%	х%	к%	м%
Молодые (n=24)	<u>21</u>	5	5	<u>1</u>	19	<u>4</u>	0	0	<u>5</u>	<u>16</u>	1 2	0	0	0
Старые (n=40)	<u>35</u>	3	3	<u>4</u>	19	<u>2</u>	0	4	<u>1</u>	<u>0</u>	1 1	0	0	0
Достоверность отличий, p<	<u>0,01</u>	0,05	0,05	<u>0,01</u>		<u>0,01</u>			<u>0,01</u>	<u>0,01</u>				

Результаты измерений, выполненных на старых мышях (n=21), были ретроспективно разделены на три подгруппы по сроку, оставшемуся до естественной смерти (С) (Таблица 1). В первую подгруппу К – короткий срок до смерти (0≤С<6), вошли результаты тестов, выполненных менее чем за 6 недель до смерти мыши. Во вторую подгруппу С

– средний срок до смерти (6≤С≤19) вошли те измерения, которые были сделаны от 6 до 19 недель до смерти, в третью подгруппу Д – долгий срок до смерти (19<С≤31) – выполненные от 19 до 31 недели до смерти мыши. Следует подчеркнуть, что несмотря на индивидуальные различия, исходный

средний возраст мышей К и С подгрупп мышей достоверно не различался, как и средний возраст мышей К и Д подгрупп. Только самки подгруппы Д были достоверно моложе самок подгруппы С. Следовательно, индивидуальный срок до гибели определялся не только, и не столько возрастом, сколько состоянием здоровья мыши.

Большая часть показателей активностей в тесте «Цилиндр» у старых мышей оказалась нечувствительна к сроку дожития до смерти (Таблица 3), то есть по данному параметру не наблюдалось достоверных различий между подгруппами по сроку дожития до смерти К, С и Д. Обнаружено увеличение процента подъема головы и по мере приближения к смерти (между подгруппами К и Д) и сокращение до нуля количества стоек без опоры в предсмертных измерениях (подгруппа К) по сравнению с тестами, выполненными более чем за 19 недель до смерти (подгруппа Д). Также наблюдали сокращение процента исследования отверстий в предсмертный период от 0 до 6 недель до смерти (подгруппа К), как по сравнению с периодом от 6

до 19 недель до смерти (подгруппа С), так и по сравнению с измерениями, выполненными более чем за 19 недель до смерти (подгруппа Д).

На основании множественной линейной регрессии (уровень значимости по Фишеру 0,0004, множественный коэффициент корреляции 0,53) для каждой старой самки был выведен индивидуальный показатель поведения (ИПП), который вычисляли по формуле (1)

$$ИПП = 35 * c\% + 60 * л\% + 30 * z\% + 20 * d\% - 500 * m\%(1)$$

ИПП обладал высокой чувствительностью к сроку дожития до смерти (рис 1). Этот показатель монотонно возрастал по мере приближения к смерти, различия между всеми подгруппами и значениями для молодых мышей достоверны (рис 1). Для 8 из 11 мышей, у которых тест проводился дважды (рис 2А) и для 9 из 10 мышей, у которых тест проводили трижды (рис 2Б) наблюдали увеличение ИПП по мере приближения к смерти. В случае трех измерений увеличение ИПП не всегда было монотонным, но тренд на повышение сохранялся. Для четырех мышей из 21 (данные не показаны) ИПП уменьшался по мере приближения к смерти.

Таблица 3.

Медианные значения количества активностей (Ме) в тесте «Цилиндр» для старых мышей СBRB по подгруппам по сроку дожития до смерти и достоверные отличия между подгруппами (критерий Манна-Уитни).

Активность	с%	л%	п%	лп%	о%	в%	н%	г %	з%	v%	д%	х%	к%	м%
Подгруппа по сроку до смерти, Ме														
К*	41	4	2	3	16	2	0	9	0	0	4	0	0	0
С**	37	3	3	5	19	2	2	0	0	0	14	0	0	0
Д***	32	3	4	5	21	2	1	8	2	0	12	0	0	0
К против С, р<											0,05			
К против Д, р<					0,05				0,05		0,05			
С против Д, р<														

* К – короткий срок дожития до смерти;

**С – средний срок дожития до смерти;

***Д – долгий срок дожития до смерти.

Рис. 1. Зависимость индивидуального показателя поведения (ИПП) от срока дожития до смерти: сгруппированные показатели ИПП для старых мышей подгрупп К (от 0 до 6 нед.), С (от 6 до 19, нед.) и Д (от 19 до 31 нед.). Пунктиром отмечен медианный уровень ИПП для молодых мышей, * - $p < 0,05$, ** - $p < 0,01$ (критерий Манна-Уитни).

Рис. 2. Возрастание индивидуального показателя поведения (ИПП) по мере приближения к смерти мышей: А- индивидуальные динамики изменения ИПП для 8 самок (2 измерения в тесте цилиндр); Б- индивидуальные динамики изменения ИПП для 9 самок (3 измерения в тесте цилиндр).

Обсуждение

Наша экспресс модификация теста «Цилиндр» существенно расширила количество фиксируемых показателей (14 вместо 1-4), некоторые из них, например, мочеиспускание и дефекация, обычно не фиксируются во время пребывания мыши в цилиндре. Однако регистрация различных сторон спонтанного поведения и физиологических актов в цилиндре без предварительного обучения представляется нам важной для оценки состояния животного. Другой особенностью нашей модификации теста «Цилиндр» является шестикратное сокращение (30 секунд вместо 3 минут) времени наблюдения. Это связано с необходимостью оценить состояние 10-20 мышей в рамках одного времени суток, чтобы цир-

кадный ритм не внес искажений в результаты. Несмотря на это, полученные нами показатели спонтанного поведения согласуются с литературными данными. Kelm-Nelson С.А. с соавторами [9, р. 1], изучая генетическую модель болезни Паркинсона, показала, что количество стоек с опорой у контрольных 3-месячных мышей – 58, а у 6-месячных – 31, что соответствовало бы 10 и 5 стойкам за 30 секунд. Результаты для молодых животных полностью совпали (Таблица 2), тенденция уменьшения количества стоек с возрастом также согласуется с нашими наблюдениями. Allen E.N. и Cavanaugh J.E. [1, р. 119], изучая возрастную потерю моторной координации на самцах мышей C57BL/6, показали, что количество шагов задними лапами в двухмесяч-

ном возрасте равно 80 за три минуты, а в 22-месячном – 40, что соответствует 13 и 6 шагам за 30 секунд соответственно. Для получения количества шагов на основании наших данных необходимо суммировать п, л, в и н. Результаты сопоставимы с литературными: 9 шагов за 30 секунд в молодости и 5 шагов за аналогичное время в старости. Кроме того, авторы [1, р. 119] отметили увеличение времени груминга у старых животных по сравнению с мышами среднего возраста, что согласуется с полученными нами результатами.

Известно, что степень старения, как и время дожития до смерти среди ровесников сильно варьирует. Полученные данные позволили нам оценить степень старения мышей по сроку, оставшемуся до смерти, сгруппировав результаты тестирования ретроспективно. В геронтологической парадигме преобладает модель постепенного снижения витальности как универсального предиктора смерти. Однако настоящие данные демонстрируют, что в 19% случаев индивидуальные траектории ИПП (рис. 2) имеют направленность, противоположную общей тенденции, что указывает на существование альтернативных, нелинейных сценариев наступления смерти, которые не сводятся к простому истощению жизненных ресурсов. Кажется неудивительным тот факт, что незадолго до смерти мыши не встают на задние лапы и уменьшают исследовательскую активность. Однако, существенное увеличение подъемов головы (возможно, в связи с повышенной тревожностью) в период с 19 до 6 недель до смерти (подгруппа С) свидетельствует о важности всестороннего описания черт спонтанного поведения в цилиндре для оценки состояния мыши (Таблица 3).

Предсказание возраста наступления смерти по показателям активности мыши представляется актуальным в связи с важностью таких исследований в геронтологии, как проведенное Sreemathi Logan с соавторами [14].

Нами был вычислен Индивидуальный показатель поведения (ИПП) для каждой особи в мышинной модели болезни Паркинсона CBRB, который отражает степень старения как на популяционном, так и на индивидуальном уровне. Единственное слагаемое, входящее в ИПП со знаком минус – это «м», мочеиспускание; уменьшение актов мочеиспускания (задержка мочи) наблюдалось по мере приближения к смерти. Для активного мочеиспускания в цилиндре необходимо нормальное состояние мочеполовой системы и известная степень расслабленности, что свидетельствует о меньшей степени старения. Как известно, симптомы со стороны нижних мочевыводящих путей являются характерным признаком болезни Паркинсона с момента ее первого описания Джеймсом Паркинсоном и относятся к числу наиболее часто встречающихся немоторных симптомов [10, р. 8]. Таким образом, симптом задержки мочи встречался чаще у мышей подгруппы К.

Предпочтение неподвижности («с», акинезии) входит в ИПП со знаком «+» и естественным образом соответствуют прогрессии этого симптома пар-

кинсонизма по мере старения мышей в нашей модели. Было показано, что акинезия связана с потерей дофаминэргических нейронов в различных мышечных моделях болезни Паркинсона [1, р. 119; 16, 17].

Предпочтительное движение налево («л») в нашем исследовании также говорит о попадании мыши в подгруппу скорого приближения к смерти. В норме у грызунов, включая мышей, в тестах было отмечено и подтверждено предпочтение поворота вправо. Однако предпочтение левостороннего поведения при общем повышении нейронной активности правого полушария оказалось связано с симптомами тревоги, страха, ангедонии, поведенческого отчаяния, а также воздействием стресса [2, р. 1153].

Определенный интерес также представляют «г» (ауто-груминг) и «д» (исследование «норок» - отверстий визу цилиндра), входящие в ИПП со знаком «+» и свидетельствующие о приближении смерти. Ауто-груминг выполняет множество адаптивных функций, таких как уход за шерстью и телом, снижение стресса, снятие возбуждения, социальные функции, терморегуляция и др. Поскольку мыши содержались в не-SPF условиях, нарастание количества актов ауто-груминга в стареющей популяции мышей было бы не удивительно в связи с возможными проявлениями симптомов инфекций дыхательных путей, что предполагает усиленное очищение шерсти. Однако анализ микроструктуры актов груминга позволяет заключить, что при тестировании в цилиндре мы наблюдали почти исключительно незавершенные акты груминга, что говорит о стрессорной природе этого вида активности в нашем эксперименте [18, с. 889].

Как показал Glorie D. с соавторами [8, р. 1], избыточный груминг является признаком компульсивного поведения, вызванного с недоступностью mGluR5 рецепторов в коре, полосатом теле, миндалевидном теле и гиппокампе головного мозга мышей. Исследование в цилиндре (активность «д», сходная с поведением в «норовом тесте») может отражать как когнитивную активность (в случае молодого животного), так и являться еще одним признаком компульсивного поведения как у молодых, так и у старых мышей (особенно при исследовании отверстий зубами). Это поведение может быть связано, как было показано, с гипоактивностью медиальной префронтальной коры и гиперактивностью миндалевидного тела мозга [5, р. 1]. Таким образом, всё вышесказанное позволяет заключить, что ведущим из признаков приближения смерти является нарастающая тревожность в поведении животного.

В подавляющем большинстве случаев естественной смерти стареющего организма предшествует болезнь, поэтому наиболее очевидным объяснением наблюдаемого изменения поведения мыши были бы боль и/или дискомфорт, причиняемые недугом [3, р. 161; 22, с. 21; 23, с. 333].

Но особого внимания заслуживает тот факт, что заметные изменения спонтанной активности наблюдаются уже за 6-19 недель до смерти (подгруппа С), что даже в случае болезни предполагает ее доклиническую фазу. Это заставляет задуматься

о роли смертельных болезней в процессе старения: являются ли они причинами смерти или только инструментами реализации программы старения [24, с. 1747], осуществляемой мозгом.

Список литературы

- Allen E.N., Cavanaugh J.E. Loss of motor coordination in an aging mouse model. // *Behavioural Brain Research*, vol. 267, № 3. p. 119-125, 2014.
- Annakarina Mundorf A., Ocklenburg S. Hemispheric asymmetries in mental disorders: evidence from rodent studies. // *J Neural Transm (Vienna)*, vol. 130(9), p. 1153-1165, 2023. doi: 10.1007/s00702-023-02610-z.
- Antipova N, Aronov D, Semushina S, Shakhparonov M, Moiseeva E. Effect of IFN- γ on wound healing in a mouse model of chronic dermatitis in aging CBRB females. // *Protein Science*, vol. 21 (S1), p. 161-162, 2012
- Brooks S.P., Dunnett S.B. Tests to assess motor phenotype in mice: a user's guide. // *Nature Reviews. Neuroscience*. vol. 10, № 7, p. 519-529, 2009.
- Endo T., Kakeyama M., Uemura Y., Haijima A., Okuno H., Bito H., Tohyama C. Executive Function Deficits and Social-Behavioral Abnormality in Mice Exposed to a Low Dose of Dioxin In Utero and via Lactation. // *PLoS ONE*. vol. 7, № 12, p. 1-12, 2012.
- Fleming S.M., Ekhtor O.R., Ghisays V. Assessment of Sensorimotor Function in Mouse Models of Parkinson's Disease. // *J. Vis. Exp*, vol. 76, 2013 URL: <https://www.jove.com/t/50303/assessment-sensorimotor-function-mouse-models-parkinson-s>.
- Francardol V., Geva M., Bez1 F., Denis1 Q., Steiner L., Hayden M.R., Cenci1 M.A. Pridopidine Induces Functional Neurorestoration Via the Sigma-1. // *Neurotherapeutics*, vol. 16, № 2, p. 465-479, 2019.
- Glorie D., Verhaeghe J., Miranda A., Kertesz I., Wyffels L., Stroobants S., Staelens S. Progression of obsessive compulsive disorder-like grooming in Sapap3 knockout mice: A longitudinal [11C]ABP688 PET study. // *Neuropharmacology*, vol. 177, № 10, p. 1-9, 2020.
- Kelm-Nelson C.A., Brauer A.F.L., Barth K.J., Lake J.M., Sinnen M.L.K., Stehula F.J., Muslu C., Marongiu R., Kaplitt M.G., Ciucci M.R. Characterization of early-onset motor deficits in the Pink1 $-/-$ mouse model of Parkinson disease. // *Brain Research*, vol. 1680, № 2, p. 1-12, 2017. ISSN 0006-8993. <https://doi.org/10.1016/j.brainres.2017.12.002>
- McDonald C., Winge K., Burn D.J. Lower urinary tract symptoms in Parkinson's disease: Prevalence, aetiology and management. // *Park. Relat. Disord.*, vol. 35, p. 8-16, 2017. doi: 10.1016/j.parkreldis.2016.10.024.
- Moiseeva E. Towards personalized paradigm of experimental anticancer research with "3S" concept. *EPMA Journal*, vol. 2, suppl. 1, p. S114-S115, 2011.
- Moiseeva E. Preventive regimen of immunostimulants within personalised "3S" paradigm of anticancer drug testing // *EPMA Journal*, vol. 5. № suppl. 1. p. A35, 2013.
- Roome R.B., Bartlett R.F., Jeffers M.S., Xiong J., Corbett D., Vanderluit J.L. A reproducible Endothelin-1 model of forelimb motor cortex stroke in the mouse. // *Journal of Neuroscience Methods.*, vol. 233, № 8, p. 34-44, 2014.
- Sreemathi Logan S., Kavitha Kurup K., Chan M., Ranjo-Bishop M., Masingale A., Owen D., Sonntag W.E., Richardson A., Unnikrishnan A. The Ability of Activity and Cognition in Old Mice to Predict Age of Death. // *Aging Dis.* Oct 23, 2025. doi: 10.14336/AD.2025.1056.
- Syera N., Alamri F. F., Jayaraman S., Lee P., Karamyan S. T., Arumugam T. V., Karamyan V. T. Motor deficit in the mouse ferric chloride-induced distal middle cerebral artery occlusion model of stroke. // *Behavioural Brain Research* vol. 380, p. Article 112418, 2020. ISSN 0166-4328. <https://doi.org/10.1016/j.bbr.2019.112418>
- Yanai S., S. Endo S. Functional Aging in Male C57BL/6J Mice Across the Life-Span: A Systematic Behavioral Analysis of Motor, Emotional, and Memory Function to Define an Aging Phenotype. // *Frontiers in Aging Neuroscience*, vol. 13, 2021. ISSN. 1663-4365 <https://doi.org/10.3389/fnagi.2021.697621>
- Zhang Y., Wu Q., Zhang L., Wang Q., Yang Z., Liu J., and Feng L. Caffeic acid reduces A53T α -synuclein by activating JNK/Bcl-2-mediated autophagy in vitro and improves behaviour and protects dopaminergic neurons in a mouse model of Parkinson's disease. // *Pharmacological Research* vol. 150, p. 104538, 2019. <https://doi.org/10.1016/j.phrs.2019.104538>
- Апухтин К.В., Шевляков А.Д., Котова М.М., Амикишиев С.В., Рига В.Д., Волгин А.Д., Калувев А.В. Анализ груминга грызунов и его поведенческой микроструктуры в современных нейробиологических исследованиях // *Российский Физиологический журнал им И.М. Сеченова*, том 110, № 6, с. 889-914, 2024.
- Моисеева Е.В. Индивидуализированная ЗС-парадигма и «ступени» продуктивного долголетия. // *Всероссийский форум с международным участием «Продуктивное долголетие: доказательная медицина и трансдисциплинарный синтез»: сборник трудов (17-18 октября 2019 года, Москва)*. Москва: ООО «Астра-полиграфия», с. 62-63, 2019.
- Моисеева Е.В., Аронов Д.А., Семушина С.Г. Спонтанная мышьяная модель паркинсонизма СBRB // *Дегенеративные и сосудистые заболевания нервной системы: сборник статей и тезисов (под редакцией И.В. Литвиненко): Всероссийской научно-практической конференции, посвященной 180-летию преподавания неврологии в Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова (18-19 ноября 2016 года, Санкт-Петербург)*. СПб.: Альта Астра, с. 67-68, 2016.
- Моисеева Е.В., Аронов Д.А., Чудаков Д.Б., Едакин Р.О., Семушина С.Г. Новая ЗС-парадигма биомедицинского исследования: спонтанная мышьяная модель рецидивирующей микробной экземы // *Медицинская иммунология*. Т.17 (специальный выпуск), с.34-35, 2015
- Моисеева Е.В., Нефедова Н.В., Семушина С.Г., Кесслер Ю.В., Стоянова Л.Г., Литвин А.А. Влияние пробиотиков на проявление симптомов спонтанного хронического дерматита и паркинсонизма у стареющих самок мышей СBRB // *Совр. Пробл. Науч. Образ.* №3, с. 21-29, 2009

23. Моисеева Е.В., Устюгова Е.А., Семушина С.Г., Аронов Д.А., Стоянова Л.Г. Влияние культуры *Lactococcus Lactis* subsp. *Lactis* 194-К на проявление симптомов спонтанного хронического дерматоза. *Фундамент. Иссл.*, 6, с. 333-337, 2012 <http://www.rae.ru/fs/pdf/2012/6-2/29986.pdf>

24. Скулачев М. В., Скулачев В. П. Доказательство запрограммированности старения млекопитающих и перспективы биохимического подхода

в борьбе со старостью // *Биохимия*, Т. 82, № 12, с. 1747-1770, 2017.

25. Соловьева А.С., Аронов Д.А., Шуберneckая О.С., Калинин М.А., and Моисеева Е.В. Экспресс-модификация теста «Цилиндр» для оценки поведения молодых и старых самок мышей линии СBRB И BALB/C. *Лабораторные животные для научных исследований*, №. 2, с. 61-68, 2021. DOI: 10.29296/2618723X-2021-02-08